

ALISHER NAVOIY IJODIGA OID METODIK QO'LLANMALAR YARATISH**Karimova Yulduz Baxtiyorovna****(PhD)****Farg'ona davlat universiteti akademik litseyi o'qituvchisi****(+998507118848)****Yulduzk228@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.16938717>****Annotatsiya**

Ushbu maqolada Alisher Navoiy ijodiga oid metodik qo'llanmalar yaratishning ahamiyati, ularni tuzishda qo'llaniladigan zamonaviy yondashuvlar hamda o'quv jarayonida samarali foydalanish usullari yoritilgan. Qo'llanmalarda Navoiy asarlarining badiiy, falsafiy va axloqiy jihatlari, shuningdek, o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda metodik tavsiyalar berish zarurligi asoslab beriladi. Mazkur yondashuv Alisher Navoiy merosini keng targ'ib qilish va uni zamonaviy ta'lim jarayoniga integratsiya qilishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, metodik qo'llanma, badiiy meros, ta'lim jarayoni, metodika.

Abstract: This article highlights the significance of developing methodological guides dedicated to Alisher Navoi's works, focusing on modern approaches and effective methods of integrating them into the educational process. The guides should emphasize the artistic, philosophical, and ethical aspects of Navoi's heritage while considering the age and psychological characteristics of students. Such an approach promotes the dissemination of Navoi's legacy and its integration into contemporary education.

Keywords: Alisher Navoi, methodological guide, literary heritage, educational process, methodology.

Аннотация: В статье рассматривается значение разработки методических пособий, посвящённых творчеству Алишера Навои, освещаются современные подходы и эффективные методы их использования в образовательном процессе. В пособиях необходимо учитывать художественные, философские и нравственные аспекты наследия Навои, а также возрастные и психологические особенности учащихся. Такой подход способствует широкому распространению наследия Навои и его интеграции в современное образование.

Ключевые слова: Алишер Навои, методическое пособие, литературное наследие, образовательный процесс, методика.

Bugungi globallashuv jarayonida o'quvchilarning adabiy merosni anglash va estetik didini rivojlantirish uchun interfaol usullar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar zarur. Shu nuqtai nazardan, Alisher Navoiy ijodiga oid metodik qo'llanmalar yaratish dolzarb masalaga aylangan. Mazkur qo'llanmalar orqali o'quvchilar va talabalar shoirning asarlarini nafaqat o'qish, balki ularni tahlil qilish, ulardagi ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini anglab yetish, zamonaviy hayot bilan bog'lash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Metodik qo'llanmalarda Navoiy asarlarini o'rganishda kompetensiyaviy yondashuv, didaktik o'yinlar, multimediya vositalaridan foydalanish, shuningdek, matnlar asosida tahliliy va ijodiy topshiriqlar ishlab chiqish kabi usullarni joriy etish lozim. Bu esa yosh avlodning ona

tiliga va milliy adabiyotga bo'lgan qiziqishini yanada kuchaytiradi, ma'naviy yetuk shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Shu sababli, ushbu tadqiqot Alisher Navoiy ijodini o'rganishga mo'ljallangan metodik qo'llanmalarni yaratishning nazariy asoslari va amaliy imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, o'quv jarayoniga samarali yondashuvlarni joriy etishga xizmat qiladi.

"Hayrat ul-abror" – Alisher Navoiy qalamiga mansub "Xamsa" dostonlar turkumining birinchi asari bo'lib, 1483-yilda yozilgan. Bu asar nafaqat adabiy-badiiy, balki falsafiy, ma'rifiy va axloqiy mazmunga ega bo'lgan yuksak badiiy yodgorlikdir. "Hayrat ul-abror"ning nomi "Yaxshi kishilar hayrati" degan ma'noni anglatadi va asar insonning ma'naviy poklanishi, axloqiy yetukligi va jamiyatdagi adolatli tartiblar masalasini yoritishga qaratilgan.

Nizomiy Ganjaviyning "Maxzan ul-asror"

Xusrav Dehlaviyning "Matla' ul-anvor"

Abdurahmon Jomiyning "Tuhfat ul-ahror" dostonlariga javob tariqasida yozilgan.

Doston 63 bob, 20 maqolat va 20 hikoyatdan tashkil topgan.

Dostonning birinchi bobi "Bismillahir rohmanir rohim" oyatining badiiy talqini bilan boshlanadi. [1.3]

2-bob. Allohga hamd.

3-6-boblar. Munojot.

1-munojot. Alloh taolloning Bir-u Borligi, jamiki mahluqot Yaratganga sano aytsalar ham, uning hamdini ado etolmasliklari haqida fikrlar boradi. Haq taolo o'z Zotiga mazhar – ko'zgu yaratish maqsadida olamni yo'qdan bor qilgani haqida so'z yuritiladi.

2-munojot. Alloh olamdagi jamiki mavjudotning yaratish va foniylikka yuz tutish jarayoni davomida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan jamiyki voqea va hodisalarni o'z ilmi, irodasi va qudrati bilan tasarruf etishi, azaliylik va abadiylik faqat Xudoga xos ekanligi haqida so'z boradi.

3-munojot. Olam ahlining qiyomat kunida ahvoli tasvirga tortilib, o'sha kuni oxirzamon payg'ambari Muhammad mustafo (s.a.v) Haq taolo izni bilan musulmon ummatini shafolat qilishi haqidagi munojot beriladi.

Alisher Navoiy ham bu shafolatdan umidvor ekanligi haqida so'z yuritiladi.

4-munojot. Alloh taoloning karami kengligi, jamiki bandalariga mehribon va rahmli ekanligi haqida fikr beriladi.

7-17-boblar. Na't ya'ni "Nuri Muhammadiya" nazariyasi haqida so'z yuritiladi.

18-20-boblar. Hayrat ta'rifi.

- Xoja, ya'ni ko'ngilning avval mulk (narsalar) olamiga sayri;
- Malakut, ya'ni farishtalar olamiga sayri;
- "Ajoyib bir shahar", ya'ni inson tanasiga sayr.

21-bob. Xoja Bahouddin Naqshband hamda Xoja Ubaydulloh Ahror madhi. Alisher Navoiy muqaddimadagi so'nggi bobni aynan shu shayxlarga bag'ishlaydi. Bu shoirning naqshbandiya suluki vakili ekanligiga ishora qiladi.

Dostonning asosiy mazmuni 22-bobdan boshlanadi. Asosiy qism 40 bobni tashkil etib, maqolat va hikoyatlardan iborat. Maqolatlar muayyan bir axloqiy-falsafiy mavzularga bag'ishlangan. Bu mavzu yuzasidan shoir o'z fikr-mulohazalarini bayon qiladi, so'ngra shu mavzuga mos ibratli hikoya keltiradi. [3.123]

1-jadval

Tr	Maqolat nomi	Hikoyat	Mazmuni
1	Iymon shahrida	Shayh Boyazid Bistomiy va uning muridi haqidagi hikoyat	Boyazidning shogirdi bilan iymon haqida so'zlashgani. Boyazid: Agar bu dunyodan kimki imon bilan ketmasa, bilgilki, bundaylarni odam deyish mumkin emas. Biron kishi joni bilan vidolashar ekan, uning imoni bo'lmasa, demak, uning u dunyoga o'zi bilan ketadigan hamrohi ham yo'q.
2	Islom bobida	Ibrohim Adham va Robiya Adviya haqidagi hikoyat	Ibrohim Adham podshohlikdan voz kechib Ka'ba sari borar ekan, har qadamda ikki rakat namoz o'qib, 14 yil yo'l yuradi. Makkani tavof qilish uchun kirib kelganda Ka'ba o'z o'rnida yo'q edi. Qariya ayol (Robiya Adiya)ni ziyorat qilishga ketgan bo'ladi. Ibrohim Adham buning sirini so'raganda Robiya Adviya shunday javob beradi. -"Tushun! Bir necha yil cho'lda barcha yo'llarni bosib o'tar ekansan, sening ishing namoz o'qimoq bo'ldi, xolos! Menga esa yalinib-yolborishim va o'zligimdan kechganligim shu mevani berdi".
3	Salotin (sultonlar) zikrida	Shoh G'oziy hikoyati	Shoh G'oziy toji uchun kurashib taxtni egallagach, adolat bilan davlatni boshqardi. Bir devona kampir podshohdan adolat so'rab qozixonga boshlaydi. Kampirning yolg'iz o'g'lini janglarning birida Shoh G'oziy o'ldirgan bo'ladi. Shuning xunini to'laysan deydi. Shoh aybiga iqror bo'ladi. Bo'yniga qiyiq tortib, oltin to'la hamyonini va tig'ini beradi. Kampir podshohning adolatiga xijolatda qoladi. Xalq unga "Tilla kampir" deb nom beradi.
4	Xirqa kiygan riyokor shayxlar xususida	Abdulla Ansoriy haqidagi hikoyat	Hirotda Abdulla Ansoriy imoni komil isonlardan edi. Alloh qil dedimi, mening odatim qilishdan iboratdir. Buni u qabul qiladimi yoki rad etadimi, bu bilan ishim yo'q. jannat zohidga, do'zax yengiltaklarga bo'laqolsin. (Allohni hech bir tamasiz sevish haqida)
5	Karam (xayru ehson) vasfida	Hotami Toyi hikoyat	Hotam Toyiga bir kun savol berishadi. Dunyoda o'zingdan ham himmatli odamni uchratdingmi, deb. U aytadi, bir kun hammani yig'ib, katta yig'in qildim. Aylanib yurib, qiynalib, zo'rg'a tikon ko'tarib kelayotgan bir qariyani ko'rdim. Unga nega Hotam Toyining uyiga bormading, u hammani mehmon qilyapti dedim. U bo'lsa, qiynalib, mashaqqat bilan bir tanga toppish birov bergan xazinadan yaxshiroq. Hotam Toyi Minnatini esa torta berma dedi.

6	Adablilik to'g'risida	No'shiravon va Nargis haqidagi hikoyat	No'shiravon valiahdligi chog'ida bir qizning ishq bilan notavon ahvolga tushib qoldi. U dilbarni quchmoqchi bo'lganda nargis guliga shahzodaning ko'zi tushadi. Hayo ko'zi bilan oliyjanoblik bu ishda unga kuch berdi
7	Qanoat bobida	Qanoatli va qanoatsiz do'stlar haqidagi hikoyat	Fors o'lkasidan ikki o'rtoq Chin mamlakati tomon yo'l oldi. Biri azaldan berilganiga qanoat qilardi, ikkinchisi esa undan ortiqni tama' qilar edi. Yo'l bo'yida bir oddiy tosh uchrab qoldi. Uning yarmi yerga kirgan, yarmi tashqarida bo'lib, tashqarisiga bir gap o'yib yozilgan edi. "Kim qiyinchilikka bardosh berib, toshning orqa tomonini ag'darsa, vayrona bor unda ajoyib xazina bor". Tamagir bu vayronada qoladi. Qanoat esa bir shaharga kirib, u yerda podshoh bo'ldi. Tamagir ming azobda toshni ag'darsa, "Kim xomtama bo'lsa, u dunyoda doim azobda".
8	Vafo bobida	Ikki vafoli yor hikoyati	Amir Temur Hindistonni zabt etib, butun aholini qilichdan o'tkazdi. Shunda ikkita sevishganni ham o'ldirmoqchi bo'ladi. Ular avval meni o'ldir deya tortishadi. Shunda podshoh xalqni gunohidan o'tadi va ular tirik qoladi.
9	Ishq o'ti ta'rifida	Shayx Iroqiy haqidagi hikoyat	Shayxi Iroqiy ishqda yetuk edi. U Misrga kelayotganda Misr hokimi o'g'li bilan uni kutib olish uchun chiqadi. Hokimning o'g'li go'zallikda Yusuf payg'ambardek edi. Shayx u yigitni ko'rib, irshodlik xirqasini chok-chok etib duo tasbehini uzib tashladi. Hokimning ichidan o't alanga ko'rsatib, o'zi va uning o'g'li Shayxga murid bo'ldilar
10	Rostliq ta'rifida	Sher bilan Durroj hikoyati	To'qayda bir sher yashar edi. U bolasini og'zida asrar edi. Qirg'avul unga yordam beradi. Ammo yolg'on chaqirig'i bilan o'zini xalok etadi
11	Ilm osmonining yulduzlardek baland martabaliligi haqida	Imom Roziy va Xorazmshoh haqidagi hikoyat	Imom Faxr Roziy Xorazmni makon qildi. Uni ko'rgani Xorazmshoh kelmadi. Imom ham shoh huzuriga bormadi. Ular hammomda ko'rishib qolib suhbatlashdi. Shoh qiyomat haqida so'radi. Shunda imom qiyomatda shoh ham gado ham xuddi shu hammomdagidek bir xil bo'ladi, farqi ilmi ilmi bilan boylar esa hech narsasi turadi deb javob beradi.
12	Qalam va qalam ahllari haqida	Yoqut haqidagi hikoyat	Yoqut Qur'on ko'chiruvchi xattot edi. Bir kuni xalifa Musta'sim shayxga e'tiqod bilan qullik qilib turganda, shayxning ko'zi Yoqut xattotga tushadi. Uni hurmat va martaba bilan yoniga chorlaydi. Yoqut qo'li pok odam xatining yaxshiligi

			sharofatidan mamlakat podshohi bilan hamsuhbatlikka muayassar bo'ldi
13	Bulutdek foyda keltiruvchi odamlar haqida	Ayyub va o'g'ri haqidagi hikoyat	Ayyub ilohiy sirlar kayfidan mast bo'lib, toat-ibodat qilib o'tirganda, uyiga lahm kovlab o'g'ri kiradi. U o'g'riga paro qilmay ibodatda davom etadi. O'g'ri yuki ko'pligidan lahmga sig'may qoladi. Ayyub o'rnidan turib unga eshikni ochib beradi. O'g'ri yelkasidagi yukni shu o'tga tashlab, o'z vujudining yukini ham kuydirishga tayyor edi.
14	Osmon tuzilishidan shikoyat	Iskandar haqidagi hikoyat	Iskandar ham shoh, ham valiy, ham payg'ambar edi. Uning tabiati esa donishmandlik bilan rostlangan edi. "...tobutdan menga uxlash uchun joy hozirlab, yo'limni qabr tomon boshlar ekansizlar, bir qo'limni tobutning yonidan chiqarib qo'yinglar". Bu jahondan bo'sh qo'l bilan ketmoqda.
15	Jaholat mayining quyqasini ichadiganlar haqida	Isroiliy Rind haqida hikoyat	Rindi Bani Isroili bo'lib, may degan mayxonalarda tilanchilik qilardi. Mayxonadagi odamlarning ichayotgan idishini tortib olib, tagida qolgan bir qultumini ichib yuborardi. U ko'p tavba qilar, lekin tavbasini sindirardi. G'oyibdan ovoz kelib tavbaning vaqti kelganini aytadi. Tavba o'zingdan yuzaga kelgan bo'lsa, ancha sust bo'lib, Allohdan kelgan tavba esa shunday mustahkam bo'lgusidir.
16	Xunasa sifat oliftalar haqida	Abdulloh Muborak haqidagi hikoyat	Hasan ibni Rabe g'azavot jangida bir rivoyat aytadi. Unda kofirlar qo'shinida bir qotil islom dinining askarlarini o'ldirib, qirib tashlar edi. Unga hech kim bas kela olmadi. Shunda yuziga niqob taqqan kishi uni yendi va g'alaba qozonildi. Hamma niqob taqqan kishini olqishladi. G'olib o'zini ma'lum qilmadi. Hasan uni ortidan borib, "Tangri rizoligi haqi, niqobingni och",- deydi. U Ibn Muborak edi. Nafs bilan jang qilgan inson
17	Bahor yigitligining softligi haqida	Zaynuljiddin va uning o'g'li haqida hikoyat	Ali binni Husayn valiylik darajasida edi. Kunlarning birida u o'g'lini oldiga chaqirib mehribon qo'li bilan o'g'lining boshini siladi. Uning 6 yoshli qizi bo'lib unga ko'proq mehr ko'rsatadi. O'g'li buni ko'rib yig'laydi. Otasi rashk qilyapti deb o'ylab, taskin beradi. O'g'li: "Menga Haq (Alloh) bo'lgani yetarlidir, boshqa hech kimga mayl bildirib, uni havas qilmasmen!" - debsan. Bu damda boshqani sevganingni ko'rib qoldim...
18	Falak g'amxonasi haqida	Go'zal malika va uning oshig'i haqidagi hikoyat	Chin mamlakatida bir go'zal yor bo'lib, hamma unga oshiq edi. Podshoh ham unga oshiq-u hamroh edi. Bir kuni yorning qiliqlariga oshiq bo'lib qolgan yigit

			ishq-muhabbat yo'lida sodiqlik ko'rsatadi. Yorni ko'rganda chiqolmay hushidan ketadi. Bu oshiqlarni podshoh paxsa devor orasiga yuzini ko'rsatib ko'mib yuboradi. Bu oshiqlarning sadoqatini podshoh sinab ko'radi va oshiq yigitni o'limdan xalos etib, yorning haramiga xos mahram qildi
19	Xurosonning misli yo'q viloyati bayonida	Bahrom va bog' haqidagi hikoyat	Bahrom va bog' haqidagi hikoyat
20	Maqsadning o'talgani haqida	Xoja Muhammad Porso haqidagi hikoyat	Hoja Muhammad Porso haqidagi hikoyat

“Hayrat ul-abror” dostoni pand-nasihati, didaktik ruhda yozilgani uchun uning badiiyatini yuksaltirish maqsadida asar syujetiga hikoyatlar ilova qilingan. Bu hikoyatlar bevosita shoir umri davomida eshitgan yoki o'zi guvohi bo'lgan voqealarga asoslanadi. Yuqorida keltirilgan jadval asar syujetini ixchamlaydi va oson tushunilishini ta'minlaydi. Bu jadval asosida darsda interaktiv usullarni, o'yinlarni tashkillash qulaydir.

1. O'qituvchilar uchun tavsiyalar

Darsda interaktiv usullarni qo'llash (suhbat, klasterlar, loyihalar).

O'quvchilar bilan muhokamalar tashkil qilish.

Guruhlarda ishlash va rolli o'yinlar orqali ijodiy jarayonlarni faollashtirish.

2. Qo'shimcha materiallar

Navoiy ijodiga oid hikoyalar, maqolalar, she'rlar to'plami.

Multimedialiy resurslar va internet manbalari ro'yxati. Quyidagilarni tavsiya etamiz:

1. <https://www.kh-davron>. Uz kutubxonasi. 05.02.2022. [2.330]
2. <https://oriftolib.uz/mavzu/zayniddin-vosify/>
3. <https://saviya.uz/ijod/nazm/ijod/> [5]
4. <https://www.TurkiylarningChauceri> (ingl.) [4.367]
5. [www.Alisher Navoiy haqida Narod.ru saytida ma'lumot](http://www.AlisherNavoiyhaqidaNarod.ru) (ingl.) (rus.)
6. Parijda Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligi keng nishonlandi. Parij. 7-fevral. Dunyo. AA. <https://uza.uz/posts/281292>.

3. Qo'llanmada foydalaniladigan metodlar

Interaktiv metodlar

Klaster usuli: "Alisher Navoiy ijodining asosiy mavzulari" klasterini tuzish.

Debatlar: Navoiy asarlaridagi axloqiy qadriyatlar haqida munozaralar tashkil qilish.

She'r tahlili: G'azallardagi badiiy san'atlarni topish va tahlil qilish.

Amaliy mashg'ulotlar

She'rlar yod olish: O'quvchilarga Navoiy g'azallarini ifodali o'qish va yod olishni topshirish.

Sahnalashtirish: Hikoyalardagi voqealarni sahnalashtirish.

Mustaqil ijod: O'quvchilardan asar hikoyalar (Navoiy she'rlar) giga oid o'z shaxsiy fikrlarini yozishni so'rash.

Zamonaviy texnologiyalarni qo'llash

Prezentatsiyalar: Navoiy hayoti va ijodi haqida vizual materiallar tayyorlash.

Mobil ilovalar: Navoiy asarlarini o'qish uchun ilovalardan foydalanish. Bunda asosan visual kutubxonalardan foydalanish mumkin. Navoiy asarlari bugungi kunda O'zbekiston (Buxoro, Samarqand), Turkiya, Eron, Afg'oniston, Hindiston, Rossiya, Xitoy, AQSH, Fransiya muzeylarida saqlanadi.

Video darslar: Navoiy hayotini aks ettiruvchi animatsiyalar va hujjatli filmlarni ko'rsatish.

4. *Qo'llanmada baholash va monitoring usullari*

Savol-javob: O'quvchilarni tezkor savollar orqali tahlil qilish.

Loyihalar bahosi: O'quvchilarning individual yoki guruh loyihalarini baholash.

Tahliliy yozuvlar: O'quvchilarning ijodiy insholari va esse yozuvlarini ko'rib chiqish.

5. Qo'llanma yaratishda qo'llaniladigan vositalar

Matnlar va manbalar: Navoiy asarlarining original matnlarini qo'llash. (pdf formatida internet saytlarida mavjud)

Vizual materiallar: Navoiy hayoti va ijodi bilan bog'liq rasmlar, xaritalar, diagrammalar.

Elektron resurslar: O'quv dasturlari va multimediya vositalaridan foydalanish.

Alisher Navoiy hayoti va ijodiga bag'ishlangan metodik qo'llanmalar o'qituvchilarning samarali ishlashi uchun muhim vosita bo'lib, o'quvchilarga boy adabiy merosimizni chuqur o'rgatishga xizmat qiladi. Bunday qo'llanmalar adabiyot fanini yanada qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ogoh Sirri Levend. Alisher Navoiy. Anqara. 1965. – B. 367.
2. Бертельс Е.Э. Навои и Аттар. Суфизм и суфийская литература. – Москва: Наука, 1966. – 517 с.
3. <https://qomus.info>. onlayn ensiklopediya. 1-oktabr, 2019.